

Troubler la digestion du lecteur : Nietzsche *contra* Deleuze¹

Résumé : Cet article vise à examiner ce qui peut apparaître comme une difficulté de la philosophie de l'interprétation de Nietzsche : s'il est vrai que « c'est bien à un estomac que l'esprit ressemble encore le plus », comme l'affirme le § 230 de *Par-delà bien et mal*, alors toute interprétation n'est-elle pas une digestion qui, en imposant sa forme propre à un contenu étranger, le mésinterprète nécessairement ? L'hypothèse générale de la volonté de puissance pourrait sembler avoir cette conséquence, comme Deleuze l'a suggéré dans sa conférence de 1972 intitulée « Pensée nomade ». Mais ma thèse est qu'il n'en est rien. Il faut en effet prendre au sérieux l'effort de Nietzsche pour repenser la probité interprétative en termes de volonté de puissance, c'est-à-dire comme une cruauté que l'esprit-estomac exerce contre sa propre digestion.

Je voudrais examiner ici ce qui peut apparaître comme une difficulté de la philosophie de l'interprétation de Nietzsche : mais il s'agit d'une difficulté féconde, qui me paraît susceptible d'éclairer à la fois la pratique nietzschéenne de l'écriture et l'exigence philologique de « bien lire » que Nietzsche adresse à ses lecteurs. On est par conséquent dans la sphère de préoccupations que Nietzsche appelle au § 381 du *Gai Savoir* la « question de l'intelligibilité »².

Pour introduire le problème, je partirai de la généralisation de l'hypothèse de la volonté de puissance à laquelle on assiste en 1886 dans *Par-delà bien et mal* : le monde vu du dedans « serait précisément “volonté de puissance” et rien d'autre »³. L'hypothèse de Nietzsche a donc vocation à s'appliquer à l'ensemble de la réalité, y compris aux processus dits « spirituels ». Concernant ces processus, un des textes les plus clairs est le § 230 de *Par-delà bien et mal*, où on lit notamment ceci : « Ce quelque chose qui commande, et que le peuple appelle “l'esprit”, veut être maître et seigneur en lui et autour de lui, et sentir qu'il est le maître »⁴. Autrement dit, il y a bien une volonté de puissance intellectuelle, qui prend la forme d'une dynamique d'appropriation, de réduction à soi et même de digestion : « car c'est bien à un estomac que l'esprit ressemble encore le plus »⁵, dit Nietzsche dans le même paragraphe, en brouillant une nouvelle fois tout dualisme entre le corps et l'esprit. Si on prend au sérieux cette métaphore stomacale généralisée, une question qui se pose est de savoir si elle est compatible avec l'« art de bien lire » et la probité interprétative que Nietzsche préconise par ailleurs. Effectivement, dans la mesure où interpréter revient toujours à digérer, c'est-à-dire à imposer sa forme propre à un contenu étranger, on peut se demander s'il y a vraiment autre chose que des mésinterprétations, notamment dans le cas particulier où on interprète un texte et dans le cas encore plus particulier où il s'agit d'un texte de Nietzsche. Pour résumer ce problème central : lire Nietzsche en nietzschéen ne serait-il pas une impossibilité de principe, théorisée par avance par Nietzsche à travers l'hypothèse de la volonté de puissance ?

¹¹ Version preprint d'un article paru dans : Martine BÉLAND, Céline DENAT, Patrick WOTLING (dir.), *Nietzsche On Making Sense of Nietzsche / Comprendre Nietzsche selon Nietzsche*, Reims, Épure, 2021, p. 265-276.

This project has received funding from the European Union's Horizon 2020 research and innovation programme under the Marie Skłodowska-Curie grant agreement No 787525.

² Cf. *Le Gai Savoir*, trad. P. Wotling, Paris, Flammarion, rééd. 2009 / FW, § 381.

³ Cf. *Par-delà bien et mal*, trad. P. Wotling, Paris, Flammarion, 2000 / JGB, § 36.

⁴ *Ibid.*, § 230.

⁵ *Ibid.*

C'est donc à la discussion de cette problématique que sera consacrée la suite de mon texte. Je voudrais comprendre quelle réponse précise Nietzsche peut donner à ce sujet et je procéderai pour cela en trois étapes. Je rappellerai dans un premier temps qu'il y a bien eu un lecteur prestigieux de Nietzsche pour croire que l'hypothèse de la volonté de puissance impliquait un certain « droit au contresens » : c'est Deleuze, qui a précisément développé cette thèse dans une conférence de 1972 intitulée « Pensée nomade ». Après avoir présenté le raisonnement de Deleuze, j'expliquerai pourquoi, à mon sens, il manque un aspect essentiel du propos de Nietzsche, qui est l'effort du philosophe allemand pour repenser la probité interprétative en termes de volonté de puissance : c'est-à-dire comme une cruauté que l'esprit-estomac exerce contre sa propre digestion. Quand on comprend bien cette relecture nietzschéenne de la probité, il me semble qu'on comprend aussi pourquoi Nietzsche a délibérément rendu sa propre écriture indigeste, comme je le soutiendrai dans une troisième et dernière partie. Car en empêchant son lecteur de venir à bout trop rapidement du texte, Nietzsche l'a obligé à ruminer, et donc à développer un art de l'interprétation lente, au rebours des habitudes modernes de lecture.

I. Le supposé « droit au contresens » deleuzien

Je commence donc par revenir sur le texte où Deleuze a défendu le principe d'un droit au contresens sur Nietzsche qui découlerait de la volonté de puissance. Il s'agit d'une conférence que Deleuze a prononcée en 1972 au grand colloque de Cerisy sur « Nietzsche aujourd'hui ». Comme je l'ai rappelé en introduction, le titre est « Pensée nomade » et le texte est accessible soit dans les actes du colloque parus en 1973⁶, soit dans un recueil de dits et écrits deleuziens qui s'intitule *L'Île déserte*⁷. Deleuze affirme dans ce contexte dès le premier paragraphe : « Nietzsche a réclamé pour lui-même et pour ses lecteurs, contemporains et à venir, un certain droit au contresens »⁸. Initialement, Deleuze fait cette déclaration sans donner de justification explicite et en laissant pour ainsi dire la question en suspens. C'est seulement la suite de la conférence qui permet de reconstituer un raisonnement sous-jacent. Deleuze considère en fait, comme il l'explique un peu plus loin, qu'un aphorisme « ne veut rien dire » en lui-même : il n'a pas de signification intérieure, parce qu'il est toujours ouvert à de nouvelles forces extérieures qui viennent le traverser et le recouper⁹. Et Deleuze précise au sujet de ces forces : « C'est cela, le contresens légitime : traiter l'aphorisme comme un phénomène en attente de nouvelles forces qui viennent le "subjuguier", ou le faire fonctionner, ou bien le faire éclater »¹⁰.

Le vocabulaire de la subjugation me paraît fournir une clé pour comprendre cette assertion. Il contient en effet une allusion assez transparente au fameux § 12 du deuxième traité de la *Généalogie de la morale* : celui où Nietzsche énonce son principe historiographique général selon lequel la « cause de l'émergence d'une chose » et son « utilité à terme » sont séparées *toto coelo*. De fait, dans ce passage célèbre de la *Généalogie*, il est déjà question de subjugations successives qui viennent transformer le sens d'une chose. Car Nietzsche soutient que « quelque chose d'existant, qui s'est réalisé d'une manière ou d'une autre, ne cesse d'être réinterprété en fonction d'intentions nouvelles par une puissance qui lui est supérieure, d'être accaparé de manière nouvelle, de se voir reconfigurer et réordonner pour un usage nouveau »¹¹. Comme pour marteler ce point, Nietzsche ajoute d'ailleurs immédiatement : « tout ce qui arrive

⁶ Cf. Gilles DELEUZE « Pensée nomade », Maurice DE GANDILLAC, Bernard PAUTRAT (dir.), *Nietzsche aujourd'hui ?*, tome 1 : *Intensités*, Paris, Union générale d'éditions, 1973, p. 159-174.

⁷ Cf. Gilles DELEUZE « Pensée nomade », *L'Île déserte. Textes et entretiens 1953-1974*, Paris, Éditions de Minuit, 2002, p. 351-364.

⁸ *Ibid.*, p. 351.

⁹ *Ibid.*, p. 357.

¹⁰ *Ibid.*, p. 358.

¹¹ Cf. *Éléments pour la généalogie de la morale*, trad. P. Wotling, Paris, Librairie Générale Française, 2000 / *GM*, II, § 12.

dans le monde organique est un *subjuguer*, un *se-rendre-maître*, et à son tour tout subjuguer et se-rendre-maître est un interpréter de manière neuve, un réarranger dans lequel le “sens” et le “but” qui prévalaient jusqu’à présent doivent nécessairement être obscurcis ou totalement éteints »¹². Autrement dit, le sens initial d’une chose finira nécessairement par être obscurci par de nouvelles forces qui viendront la détourner et la réinterpréter.

On comprend bien en creux comment Deleuze veut utiliser ce texte : il en tire l’idée que le sens est toujours imprimé du dehors par une force extérieure. Au passage, cette idée est cohérente avec ce que Deleuze avait écrit dix ans plus tôt dans la section sur « Le sens » de son livre sur *Nietzsche et la philosophie* : « nous ne trouverons jamais le sens de quelque chose [...] si nous ne savons pas quelle est la force qui s’approprie la chose, qui l’exploite, qui s’en empare ou qui s’exprime en elle »¹³. Dans un texte comme dans l’autre, Deleuze reconduit le sens aux forces. Mais ce qui m’intéresse tout particulièrement ici est l’aspect autoréférentiel de cette lecture. « Pensée nomade » semble en déduire que l’interprète de Nietzsche, en particulier, ne peut lui-même être qu’une puissance étrangère aux textes, qui ne manquera pas de les subjuguer et de les accaparer dans un sens nouveau. Cette inférence conduit Deleuze à formuler la thèse la plus provocatrice de « Pensée nomade » : « il n’y a pas de problème d’interprétation de Nietzsche »¹⁴. Il n’y en a pas selon Deleuze, parce que quoi qu’on fasse, il y aura toujours une nouvelle force pour s’emparer du texte et pour y injecter un sens nouveau. Et par conséquent Nietzsche, dans la mesure où il a proclamé la nécessaire fluidité du sens en la présentant comme une conséquence de la volonté de puissance, nous aurait du même coup autorisés au contresens. C’est tout ce raisonnement implicite qui semble mis en œuvre dans « Pensée nomade ».

II. La probité nietzschéenne comme auto-cruauté de l’interprète

Je ne souscris pas à cette interprétation deleuzienne et je vais expliquer pourquoi dans un instant. Mais avant de mener cette critique, je voudrais préciser à quel niveau il me paraît nécessaire de répondre à Deleuze. Ce niveau n’est pas simplement celui des recommandations de lecture officielles de Nietzsche concernant sa propre œuvre, même s’il serait facile de montrer que ces recommandations vont à l’encontre du prétendu « droit au contresens » deleuzien. Certes, Nietzsche souhaite en réalité des lecteurs philologues. Certes, il le dit même noir sur blanc, par exemple dans la dernière phrase de la préface d’*Aurore* : « apprenez à bien me lire ! »¹⁵. Mais même si cette objection est philologiquement exacte, elle ne suffirait pas encore d’un point de vue philosophique, parce qu’elle n’exclurait pas la possibilité qu’il y ait, sur ce point, une incohérence dans la pensée de Nietzsche. À première vue, l’hypothèse de la volonté de puissance pourrait être incompatible avec l’art de bien lire. Et Nietzsche nous inviterait dans ce cas à une tâche impossible, que Deleuze aurait raison de refuser. Il faut donc tenter de répondre à Deleuze sur le fond. Or c’est à mon avis sur le fond que son inférence ne tient pas dans une perspective nietzschéenne.

Car Nietzsche, me semble-t-il, a prévu ce genre de tentatives pour dissoudre le problème de l’interprétation dans l’hypothèse de la volonté de puissance. Et il y a remédié par avance, en construisant une interprétation de la probité intellectuelle *en termes de volonté de puissance* : ce qui lui permettait donc de maintenir une exigence philologique dans le traitement des textes, mais sans pour autant réintroduire un dualisme métaphysique entre la mauvaise interprétation digestive et la bonne interprétation probe. Comme souvent, la position de Nietzsche est une nuance. En l’occurrence, cette nuance consiste à assimiler la probité à une cruauté que le lecteur

¹² *Ibid.*, p. 152-153.

¹³ Cf. Gilles DELEUZE *Nietzsche et la philosophie*, Paris, PUF, 1962, p. 3.

¹⁴ Cf. Gilles DELEUZE « Pensée nomade », *L’Île déserte*, *op. cit.*, p. 357.

¹⁵ Cf. *Aurore*, trad. J. Hervier révisée par D. Astor, *Œuvres*, II, Paris, Gallimard, Bibliothèque de la Pléiade, 2019 / *M*, Préface, § 5.

exerce contre son propre estomac. C'est ce croisement entre la métaphore digestive et le thème de la cruauté contre soi que je voudrais analyser brièvement ici.

Pour cela, je reviens directement au § 230 de *Par-delà bien et mal*, qui est le texte où Nietzsche met en avant la métaphore de l'esprit-estomac. Si on lit attentivement ce texte, on s'aperçoit que la notion de probité y est bel et bien présente. En effet, après avoir envisagé la volonté de puissance spirituelle de manière générique, Nietzsche énumère une série de figures paradoxales de cette « volonté fondamentale de l'esprit », notamment la volonté d'ignorer et la volonté de se laisser tromper. Et c'est justement au moment de conclure cette énumération de figures paradoxales que Nietzsche évoque un dernier exemple essentiel : « ce penchant sublime de l'homme de connaissance qui aborde et *veut* aborder les choses de manière profonde, multiple, radicale : penchant qui est une espèce de cruauté de la conscience et du goût intellectuels que tout penseur courageux reconnaîtra en lui »¹⁶. Nietzsche suggère donc que la volonté de puissance peut aussi revêtir cette forme inattendue et remarquable : une cruauté de la conscience intellectuelle, au sens de l'allemand *Gewissen*, qui préfigure manifestement les analyses du deuxième traité de la *Généalogie de la morale* sur l'émergence de la conscience de faute en tant que cruauté rentrée.

La comparaison entre ces deux contextes peut d'ailleurs être poussée plus loin. En effet, comme dans la *Généalogie de la morale*, l'enjeu du § 230 de *Par-delà bien et mal* est de ne pas dire les choses en termes simplement moraux. Nietzsche insiste même lourdement sur cette exigence langagière à propos du vocabulaire de la « probité » (*Redlichkeit*), dont les connotations vertueuses doivent éveiller la méfiance et l'ironie : « nous serons quant à nous aussi peu enclins que possible à nous parer du clinquant et des fanfreluches morales que constituent ce genre de mots »¹⁷. Renoncer à ces fanfreluches nécessite donc de pratiquer sur la *Redlichkeit* la « retraduction de l'homme en nature » dont Nietzsche fait plus généralement un mot d'ordre au § 230 : en langage moral, on parlerait de « probité », mais en langage nietzschéen, on évoquera seulement une « volonté de puissance spirituelle » ou une « auto-cruauté », conformément au principe d'intériorisation pulsionnelle qui sera exposé un an plus tard au § 16 du deuxième traité de la *Généalogie de la morale*. La probité interprétative est en tout cas relue par Nietzsche comme une sévérité que le penseur courageux s'inflige à lui-même, ce qui implique évidemment que cette probité possède une dimension ascétique sur laquelle je reviendrai en conclusion de cet article.

On voit d'ores et déjà s'esquisser un premier élément de réponse à Deleuze. Selon Nietzsche, un traitement rigoureux des textes est possible quand l'esprit-estomac s'interdit une digestion trop facile de la nourriture textuelle. Cette volonté de lenteur digestive sous-tend l'image de la rumination à laquelle Nietzsche recourt à la fin de la préface de la *Généalogie de la morale*. Je reproduis ci-dessous ce passage très important pour mon propos, qui prolonge la métaphore stomacale de *Par-delà bien et mal* :

Un aphorisme frappé et coulé comme il convient n'est pas encore "déchiffré" du fait qu'il est lu ; tout au contraire, c'est alors que doit commencer son *interprétation*, laquelle requiert un art de l'interprétation. Dans le troisième traité de ce livre, j'ai présenté un modèle de ce que j'appelle "interprétation" dans un tel cas – un aphorisme est placé en tête de ce traité, lui-même en est le commentaire. Il est vrai que pour pratiquer ainsi la lecture comme *art*, il faut avant tout une chose que de nos jours on a précisément désapprise du mieux qu'on a pu – et c'est pourquoi la "lisibilité" de mes écrits n'est pas pour demain –, une chose pour laquelle il faut presque être vache et en tout cas *pas* "homme moderne" : la *rumination*¹⁸...

¹⁶ Cf. *Par-delà bien et mal* / JGB, § 230.

¹⁷ *Ibid.*

¹⁸ Cf. *Éléments pour la généalogie de la morale* / GM, Préface, § 8, p. 61.

Nietzsche n'est évidemment pas l'inventeur de cette métaphore de la rumination appliquée à la lecture : non seulement on la trouverait déjà chez Montaigne, au chapitre 5 du livre III des *Essais*¹⁹, mais au-delà même de ce précédent littéraire, une lecture ruminante de la Bible a été préconisée théologiquement dans le monde chrétien au moins dès la fin du XV^e siècle, comme en témoigne, parmi d'autres sources, un texte de l'évêque Jean de Rély datant de de la décennie 1490, où il est déjà question d'inciter le bon chrétien à « lire et ruminer tellement » la parole de Jésus-Christ « que on y puist prendre viande et pasture a lame »²⁰. L'image de la lecture-rumination n'est donc guère originale en tant que telle : Andreas Urs Sommer parle même à ce sujet d'un des « plus vieux *topoi* de l'herméneutique religieuse »²¹.

En revanche, je voudrais suggérer que ce motif acquiert chez Nietzsche un supplément de signification par rapport à ses usages chrétiens, qui est lié à la réinterprétation nietzschéenne de la probité en termes d'auto-cruauté, dans le cadre moniste de l'hypothèse de la volonté de puissance. Il y a là un pas de côté à la fois axiologique et épistémologique. En effet, la rumination n'est plus pensée par Nietzsche comme une lecture pieuse qui viserait simplement à se pénétrer d'un texte sacré. En particulier, on n'est plus en présence d'une rumination monacale de type chrétien, par laquelle il s'agissait essentiellement de fixer dans l'esprit une parole réputée divine à laquelle l'individu prêtait foi par principe²². La rumination nietzschéenne est et se veut une digestion, qui transforme ce qu'elle digère, même si ce processus est lent. De fait, biologiquement parlant, les ruminants sont des animaux qui digèrent leur alimentation en plusieurs cycles : ils l'ingèrent une première fois, mais ils la régurgitent ensuite, pour pouvoir la remastiquer, la réingérer, et ainsi de suite par cycles successifs. Un ruminant doit donc littéralement re-mâcher ses aliments, *wieder-käuen*. Pour autant, ceci n'exclut pas qu'il y ait en définitive assimilation. En tout cas, quand Nietzsche se réapproprie le thème métaphorique du remâchage textuel, il le tient pour compatible avec une lecture philologiquement active et même avec une posture critique, puisque la rumination est présentée comme la condition de possibilité d'un « art de l'interprétation ». Nietzsche semble assez proche, à cet égard, de ce que Friedrich Schlegel écrivait dans l'un de ses *Fragments critiques* : « Un critique est un lecteur qui rumine. Il devrait donc avoir plus d'un estomac »²³.

Essayons maintenant de comprendre plus précisément les implications méthodologiques de cette métaphore chez Nietzsche. De son propre aveu, Nietzsche nous fournit pour cela un « modèle » (*Muster*) au troisième traité de la *Généalogie de la morale*. Ce traité s'ouvre effectivement sur un paragraphe très dense, qui exprime en quelques phrases lapidaires, donc sur un mode aphoristique, ce que la suite du texte va déplier en une *Abhandlung* : c'est-à-dire

¹⁹ Sur ce point, cf. Christine BROUSSEAU-BEUERMANN *La Copie de Montaigne : étude sur les citations dans les « Essais »*, Paris, Champion, 1989, p. 27. Montaigne « rumine » en l'occurrence des vers latins de Virgile.

²⁰ *La bible en francoys* [imprimée à partir de 1499], Lyon, Pierre Bailly, 1521, vol. 1, fol. 3^v, cité par Margriet HOOGLIET « Encouraging Lay People to Read the Bible in the French Vernaculars: New Groups of Readers and Textual Communities », *Church History and Religious Culture*, vol. 93, 2013, p. 239-274, ici p. 263. Dans le même ordre d'idées, on se référera aussi à la recommandation de Jacques Lefèvre d'Étaples dans sa *Breve instruction pour deument lire l'Escripiture Saincte et en icelle proffiter* : « Il nous est besoing tellement lire, ouyr, ruminer et méditer l'Escripiture Saincte, qui est la doctrine du Sainct Esperit [...] » (cité d'après *The Prefatory Epistles of Jacques Lefèvre d'Étaples and Related Texts*, ed. by Eugene F. Rice, New York/London, Columbia University Press, 1972, p. 504).

²¹ Cf. Andreas URS SOMMER *Kommentar zu Nietzsches Zur Genealogie der Moral*, Berlin/Boston, de Gruyter, 2019, p. 87, ma traduction.

²² Cf. Georges JEAN *Lire à haute voix. Histoire, fonctions et pratiques de la « lecture oralisée »*, Paris, Les Éditions de l'Atelier, 1999, p. 43 (à propos de la lecture ruminante des *Psaumes* par les moines) : « Lecture et rumination fixent à la longue cette parole dans l'esprit de celui qui prie ».

²³ Cf. Friedrich SCHLEGEL *Fragments*, trad. Ch. Le Blanc, Paris, José Corti, 1996, *Fragments critiques*, Fragment 27, p. 101. Friedrich Schlegel fait ici allusion au fait qu'un ruminant possède trois pré-estomacs qui jouent chacun un rôle dans le processus digestif. Pour une discussion de la portée du rapprochement entre Schlegel et Nietzsche, cf. aussi Andreas URS SOMMER *Kommentar zu Nietzsches Zur Genealogie der Moral*, *op. cit.*, p. 87.

les différentes significations des idéaux ascétiques selon les types d'hommes qui les ont incarnés, et le succès culturel plus global de ces idéaux en tant que volonté de néant. De toute évidence, Nietzsche est conscient que ce premier paragraphe sera difficile à comprendre à la première lecture. Il prédit même dans les dernières lignes une incompréhension à peu près totale du lecteur : « – Me comprend-on ?... M'a-t-on compris ?... “*Pas le moins du monde, monsieur !*” – Reprenons donc tout au début »²⁴. Ce « reprenons donc tout au début » me paraît en l'occurrence extrêmement révélateur. Si on a en tête la métaphore de la vache et si on tient compte de sa signification biologique littérale, il est clair que tout reprendre au début revient justement à ruminer. Il convient en ce sens de régurgiter le texte et de le remastiquer, parce qu'on n'en a pas encore fini avec lui sous prétexte qu'on l'a lu une première fois. Le lecteur nietzschéen est invité à procéder fondamentalement de la même façon : c'est-à-dire à différer sa digestion définitive dans l'espoir de la rendre plus nourrissante en fin de compte, comme le métabolisme des ruminants, qui finit par tirer le meilleur d'une alimentation végétale pauvre en calories. On voit bien que la métaphore de la rumination permet d'éclairer la notion de probité, une fois retraduite en volonté de puissance digestive.

III. Une écriture qui force à la rumination

Dans la troisième et dernière partie de cet article, je voudrais aborder cette thématique par un autre biais, qui est celui des stratégies d'écriture de Nietzsche. Nous venons de voir que Nietzsche veut des lecteurs capables de rumination et de cruauté contre leur propre esprit-estomac. Mais que fait-il en tant qu'écrivain pour s'adresser spécifiquement à ces lecteurs ?

On peut commencer par constater que Nietzsche a effectivement cet objectif en tête. Dans un certain nombre de textes autoréflexifs, comme le § 381 du *Gai Savoir* ou la préface d'*Aurore*, Nietzsche revendique un travail d'écriture qui vise à cibler les « amis du *lento* »²⁵. Le § 5 de la préface d'*Aurore* le dit par exemple très nettement :

On n'a pas été philologue en vain, on l'est peut-être encore, ce qui veut dire professeur de lente lecture : – finalement on écrit aussi lentement. Maintenant cela ne fait plus seulement partie de mes habitudes mais aussi de mon goût, – un méchant goût, peut-être ? – Ne plus jamais rien écrire qui n'accule au désespoir toutes les sortes d'hommes “pressés”²⁶.

Nietzsche ne fait donc pas mystère de son intention de sélectionner, par le style, des lecteurs patients et ruminants.

Mais comment au juste ? On peut revenir par ce biais à la question de l'écriture aphoristique et en faire une interprétation très différente de celle de Deleuze. J'ai déjà souligné que pour Deleuze, les aphorismes de Nietzsche ne signifient rien, parce qu'ils sont toujours en attente de forces extratextuelles susceptibles de se brancher sur eux et de leur faire signifier autre chose. Mais du point de vue de la problématique de l'esprit-estomac, Deleuze oublie à tort de s'interroger sur la notion d'*œuvre aphoristique*. C'est d'ailleurs une objection qui lui a été adressée au colloque de Cerisy par André Flécheux. Flécheux objecte en effet au cours de la discussion que « les éditions actuelles révèlent [Nietzsche] comme un travailleur exceptionnel du style, pour lequel, par conséquent, chaque aphorisme n'est pas un système clos, mais est impliqué dans toute une structure de renvois »²⁷. Flécheux a incontestablement raison sur ce point et Nietzsche le dit lui-même au § 128 des *Opinions et sentences mêlées*, qui, à peu

²⁴ *Ibid.*, III, § 1.

²⁵ Cf. *Aurore / M*, Préface, § 5.

²⁶ *Ibid.*

²⁷ Cf. Gilles DELEUZE *L'Île déserte*, *op. cit.*, p. 363.

près contemporain du tournant aphoristique, justifie précisément ce tournant « *contre les myopes* » à travers la question rhétorique suivante : « Croyez-vous que ce soit forcément fait de pièces et de morceaux parce qu'on vous le donne en morceaux (et qu'on est forcé de le faire) ? »²⁸. Réponse suggérée : bien sûr que non. L'œuvre a beau être donnée en fragments, elle n'est pas pour autant un *Stückwerk*, mais un texte complet qui présente une unité au sein même de sa pluralité.

Or il me semble que ce point est essentiel quand on réfléchit sur la digestibilité de l'aphorisme. Car chaque aphorisme, même s'il existe d'abord pour lui-même en première lecture, est aussi contextualisé par les autres, multiples, à des échelles différentes et potentiellement infinies. Je voudrais prendre un exemple précis pour l'illustrer. Comme l'a montré Blaise Benoit dans un article de 2003, le célèbre § 341 du *Gai Savoir* sur l'éternel retour, qu'on aurait bien envie d'isoler compte tenu de son importance philosophique intrinsèque, est en réalité contextualisé, au minimum, par l'ensemble du livre IV²⁹. Ce § 341 est même tissé étroitement dans la trame du livre : du fait de ce travail de composition complexe, le bon lecteur doit en fait pratiquer constamment une lecture bidirectionnelle³⁰. Non seulement il doit se souvenir de tout le livre IV quand il arrive au § 341, mais il doit aussi, dès qu'il a terminé sa première lecture globale, rembobiner en direction du § 276 pour comprendre rétrospectivement l'*amor fati* à la lumière de l'éternel retour. Pour la même raison, il lui faudra aussi relire le § 285, qui invitait par avance à vouloir « l'éternel retour de la guerre et de la paix », avant même que l'éternel retour ait été officiellement introduit. Et on pourrait multiplier les indications du même genre : je me garderai bien ici de prétendre analyser tous les aspects de ce système de renvois particulièrement complexe. Je veux simplement suggérer que la lecture devient un va-et-vient permanent dans lequel l'aphorisme n'a jamais fini d'être digéré, parce qu'il faut perpétuellement le relire lui à la lumière des autres, tout comme il faut relire les autres à la lumière de lui.

En nous contraignant à ce va-et-vient, Nietzsche nous oblige à ruminer par sa stratégie d'écriture elle-même. Il trouble volontairement notre digestion de lecteur. Ce faisant, il espère que la résistance textuelle qu'il oppose sagement à notre esprit-estomac pourra stimuler en nous une volonté d'appropriation plus subtile : la volonté probe du lecteur philologue. N'en déplaise à Deleuze, il n'y a aucun droit au contresens là-dedans. Mais l'interprétation devient en revanche une tâche infinie qui, pour dégager un sens conforme aux intentions de l'auteur, peut seulement multiplier les perspectives sur le texte sans jamais aboutir à une vérité définitive.

Conclusion : distinguer rumination et ruminant

Je conclus en évoquant une dernière question que ma lecture soulève et à laquelle j'ai déjà glissé une allusion plus haut. Tout cet éloge de la rumination n'a-t-il pas une dimension ascétique qui pose problème d'un point de vue nietzschéen ? En d'autres termes, la probité comprise comme cruauté de la conscience intellectuelle ne serait-elle pas finalement une mauvaise conscience déguisée, que Nietzsche prescrirait étrangement à ses lecteurs au moment même où, pourtant, on le voit procéder à une critique généalogique de la conscience de faute ?

En réalité, il me semble qu'il n'y a pas de contradiction nietzschéenne sur ce point. Mais il faut en revanche souligner, en complément de ce que j'ai dit jusqu'ici, que Nietzsche ne valorise pas n'importe quelle rumination. Il opère aussi parallèlement une pathologisation du

²⁸ Cf. *Opinions et sentences mêlées, Humain, trop humain II*, trad. É. Blondel, O. Hansen-Løve, Th. Leydenbach, Paris, Flammarion, 2019 /VM, § 128.

²⁹ Cf. Blaise BENOIT « Le quatrième livre du *Gai Savoir* et l'éternel retour », *Nietzsche-Studien*, Bd. 32, 2003, p. 1-28. Blaise Benoit développe dans cet article une suggestion que Patrick Wotling avait émise dans la note 208 de son édition du *Gai Savoir*.

³⁰ Sur l'idée que le bon lecteur « [regarde] prudemment derrière et devant soi », cf. *Aurore / M*, Préface, § 5.

remâchage, au sens de l'allemand *Brüten* ou de l'anglais *brooding*, dans la mesure où ce *Brüten* conduit précisément à la dyspepsie : les prêtres remâchent leurs affects au lieu de les extérioriser dans l'agir, les romantiques allemands ruminent des absurdités morales et religieuses, l'homme du ressentiment ne vient à bout de rien³¹. Il est clair, de ce point de vue, que le but de Nietzsche n'est pas purement et simplement de troubler notre digestion, comme s'il voulait prêcher la dyspepsie alors que l'esprit allemand est déjà une indigestion, selon la formule ironique d'*Ecce homo*³².

Mais l'erreur serait sans doute de chercher quelque chose que Nietzsche vise « tout simplement ». Nietzsche, on le sait, est un penseur perspectiviste, qui remet à ce titre en question toutes les évaluations absolues découlant de l'opposition dualiste du Bien et du Mal. Pour l'auteur de la *Généalogie de la morale*, le problème de la valeur ne peut donc recevoir aucune solution simpliste. Même l'ascétisme et la cruauté rentrée ne sont pas des logiques pulsionnelles qu'il faudrait éviter absolument et sous tous rapports, à supposer d'ailleurs que ce soit possible, ce qui ne semble pas être le cas : étant entendu que, dans le chapitre d'*Ecce homo* consacré à la *Généalogie de la morale*, Nietzsche dit au contraire avoir dévoilé la cruauté rentrée comme un des soubassements de la culture « les plus inéliminables »³³.

La vraie question n'est donc pas d'échapper à toute forme d'ascétisme, mais de doser l'ascétisme. La probité peut s'apparenter à une vertu si elle est convenablement proportionnée. Elle peut aussi devenir une stupidité si elle est cultivée pour elle-même et sans restriction. À ce sujet, Nietzsche nous met en garde contre un excès de probité à la fin du § 227 de *Par-delà bien et mal* : « Veillons à ne pas finir par devenir saints et ennuyeux à force de probité ! ». Cet avertissement implique certainement qu'il ne faut pas tout ruminer, pas plus qu'il ne faut tout savoir ou tout mémoriser. Au contraire, il semblerait qu'on ne puisse se permettre la rumination que comme une exception calculée à une bonne digestion d'ensemble, si je lis bien le passage d'*Ecce homo* où Nietzsche déclare au sujet de ses propres livres : « La moindre infirmité de l'âme en interdit une fois pour toutes l'accès, et même la moindre dyspepsie : il ne faut pas avoir de nerfs, il faut avoir un ventre joyeux »³⁴. Un ventre joyeux... Au total, le bon lecteur de Nietzsche serait donc un esprit-estomac assez riche pour s'autoriser ce grand luxe : celui de se laisser perturber la digestion ponctuellement et opportunément, chaque fois qu'il détecte un *interpretandum* digne d'être ruminé.

Emmanuel Salanskis

(maître de conférences à l'Université de Strasbourg et Marie Skłodowska-Curie *fellow* à l'Université Saint-Louis – Bruxelles)

³¹ Cf. respectivement : *Éléments pour la généalogie de la morale* / *GM*, I, § 6 (c'est le verbe *brüten* qui est utilisé dans ce passage) ; *Fragments posthumes XIV* / KSA 13, 16 [36] (le terme choisi est cette fois *wiederkaüen*, mais il vient directement de Goethe dans la lettre à Carl Friedrich Zelter du 20 octobre 1831, puisque Goethe écrivait déjà à son correspondant : « so erstickte doch Friedrich Schlegel am Wiederkäuen sittlicher und religiöser Absurditäten ») ; *Ecce homo*, trad. J.-Cl. Hémerly revue par D. Astor, Paris, Gallimard, 2012 / *EH*, « Pourquoi je suis si sage », § 6.

³² Cf. *Ecce homo* / *EH*, « Pourquoi je suis si sagace », § 1.

³³ « unwegdenkbarsten » : cf. *ibid.*, « Pourquoi j'écris de si bons livres », *Généalogie de la morale*, trad. modifiée.

³⁴ *Ibid.*, « Pourquoi j'écris de si bons livres », § 3.